

Bidang Kajian: Pendidikan Matematika

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *PACE* DALAM MENINGKATKAN *SELF-RENEWAL CAPACITY*

Andri Suryana

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

andri_16061983@yahoo.com

Abstrak

Pada level perguruan tinggi, banyak mata kuliah yang memiliki karakteristik: materi bersifat abstrak, menekankan pada aspek penalaran deduktif, dan memerlukan pemahaman secara analitik. Hal ini menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempelajarinya sehingga mereka cenderung menyerah ketika mengerjakan tugas, lebih senang menunggu dosen atau mahasiswa lain untuk membahasnya, serta jarang mengembangkan *Self-Renewal Capacity*-nya. *Self-Renewal Capacity* berguna untuk memelihara dan meningkatkan potensi diri. Melalui *Self-Renewal Capacity*, mahasiswa dapat memperbaiki kapasitas/kinerjanya yang kurang sempurna dalam belajar melalui proses belajar dan refleksi diri, meliputi proses eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, serta *leadership*. Salah satu model untuk dapat meningkatkan *Self-Renewal Capacity* adalah Model *PACE*. Model *PACE* merupakan salah satu model pembelajaran berlandaskan konstruktivisme yang memiliki tahap/fase: Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*). Model tersebut penting untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika, karena dapat membuat mahasiswa lebih aktif sehingga dapat meningkatkan *Self-Renewal Capacity*.

Kata Kunci: *Self-Renewal Capacity*, Model Pembelajaran *PACE*

A. Pendahuluan

Pada level perguruan tinggi, banyak mata kuliah yang memiliki karakteristik materi bersifat abstrak, menekankan pada aspek penalaran deduktif, dan memerlukan pemahaman secara analitik. Hal ini menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Salah satu contohnya adalah mata kuliah Statistika Matematika.

Berdasarkan temuan di lapangan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, diperoleh informasi bahwa mahasiswa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran Statistika Matematika karena materinya terlampau susah. Mereka kesulitan dalam memahami konsep sehingga mereka cenderung menyerah ketika mengerjakan tugas serta lebih senang menunggu dosen atau mahasiswa lain untuk membahasnya. Mereka mengakui jarang mengembangkan *Self-Renewal Capacity*-nya.

Self-Renewal berguna dalam memelihara dan meningkatkan potensi diri (Covey, 1997) yang harus dikembangkan melalui pendidikan untuk memelihara keserasian pribadi-lingkungan secara dinamis (Saarivirta, 2007). *Self-Renewal*

Capacity perlu ditingkatkan karena mahasiswa harus memperbaiki kinerjanya yang kurang sempurna dan melakukan refleksi diri agar kinerja pada materi berikutnya akan lebih baik.

Untuk meningkatkan *Self-Renewal Capacity* mahasiswa, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh dosen untuk mengelola pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Salah satu model yang menganut teori belajar konstruktivisme yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa adalah pembelajaran Model *PACE*. Model *PACE* dikembangkan oleh Lee (1999) yang merupakan singkatan dari Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*). Dikarenakan pentingnya hal tersebut dalam pembelajaran matematika, maka akan dikaji lebih jauh secara teoritis mengenai penerapan Model *PACE* dalam meningkatkan *Self-Renewal Capacity*. Diharapkan dengan cara mengkaji tentang penerapan Model *PACE* dalam meningkatkan *Self-Renewal Capacity*, dapat menjadi suatu referensi serta wacana bagi para praktisi pendidikan matematika dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.

B. Pembahasan

Self-Renewal Capacity

Konsep *Self-Renewal Capacity* pertama kali disajikan oleh Sotarauta dan Stahle (Saarivirta, 2007). Menurut Sotarauta (Saarivirta, 2007), *Self-Renewal Capacity* merupakan serangkaian proses yang sengaja dirancang untuk masa depan dan merupakan proses adaptasi. *Self-Renewal Capacity* dapat dilihat sebagai suatu kumpulan kemampuan yang ditujukan untuk memperbaharui pribadi, organisasi atau bahkan sumber daya. Stahle (Saarivirta, 2007) melihat *Self-Renewal Capacity* sebagai kapasitas keseluruhan individu atau organisasi untuk menguasai perubahan yang berbentuk strategi, operasi dan pengetahuan, serta untuk mengelola informasi, pengetahuan dan inovasi. Sotarauta (Saarivirta, 2007) telah menetapkan indikator-indikator dari *Self-Renewal Capacity*. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Eksploitasi dan Eksplorasi

Eksploitasi yang dimaksud adalah pemanfaatan informasi yang ada, pengetahuan, proses, dan lain-lain. Mungkin seseorang dapat menggunakan konsep "meniru" bukan eksploitasi, terutama ketika kita menerapkan cara belajar yang efektif dalam mempelajari suatu materi. Hal ini sesuai dengan Teori Baruda dalam psikologi kognitif yang menyatakan bahwa mahasiswa belajar melalui hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama dosen, sehingga dosen harus menjadi model yang profesional. Adapun sub-indikator dari eksploitasi adalah (1) memanfaatkan informasi yang ada untuk tujuan tertentu, dan (2) memanfaatkan potensi yang ada dalam diri sendiri.

Dalam mempelajari suatu materi, mahasiswa harus mengubah cara belajarnya menjadi efektif agar memperoleh hasil belajar yang lebih baik, salah satunya adalah dengan meniru atau memanfaatkan informasi dari dosen atau teman sebaya yang sukses dalam belajar. Namun setelah

melakukan eksploitasi, mahasiswa harus menciptakan sesuatu yang baru melalui tahap eksplorasi.

Eksplorasi adalah sebuah perjalanan (penelitian) dalam mencari ide-ide kreatif dalam meningkatkan kualitas belajar. Kita dapat mengeksplorasi cara belajar atau kemampuan matematis yang asal mulanya hanya meniru. Eksplorasi biasanya terjadi pada mereka yang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang relatif masih baru dan yang menarik perhatiannya. Hasil dari eksplorasi dapat bervariasi tergantung pada ketertarikan individu terhadap fenomena yang dihadapinya, sekalipun fenomena itu sama dihadapan individu yang lain. Adapun sub-indikator dari eksplorasi adalah (1) memiliki ide-ide kreatif, (2) dapat membuat generalisasi, (3) dapat membuktikan, (4) dapat merepresentasikan, dan (5) memiliki ketertarikan/rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang relatif baru.

2) **Absorpsi**

Absorpsi merupakan kemampuan untuk mengenali nilai baru, informasi eksternal, mengasimilasi dan menerapkannya untuk tujuan tertentu (Saarivirta, 2007). Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Proses ini bersifat subjektif, karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar masuk ke skema yang sudah ada sebelumnya. Asimilasi merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan menurut teori Piaget. Absorpsi sangat didasarkan pada pengetahuan sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengetahuan memiliki sifat akumulatif. Adapun sub-indikator dari absorpsi adalah (1) memiliki kemampuan beradaptasi, dan (2) dapat mengaitkan antara informasi yang sudah ada dengan informasi yang baru.

3) **Integrasi**

Integrasi dapat dilihat sebagai penghubung untuk berinteraksi dengan orang lain. Adapun yang menjadi penghubung untuk terjadi interaksi sosial adalah tempat/lokasi, seperti lembaga pendidikan, tempat kerja, dan lain-lain. Dengan kata lain, integrasi merupakan proses penyesuaian dan pengendalian diri terhadap konflik akibat interaksi sosial untuk tujuan tertentu. Dalam proses integrasi dibutuhkan pengalaman sosial. Adapun sub-indikator dari integrasi adalah (1) menghargai orang lain, (2) mengutamakan kepentingan bersama, dan (3) dapat mengendalikan diri terhadap konflik.

4) **Leadership**

Self-Renewal Capacity membutuhkan *leadership* yang tepat. Tanpa *leadership*, *Self-Renewal Capacity* akan statis. *Leadership* merupakan kekuatan kolektif yang mendorong proses eksploitasi, eksplorasi, integrasi dan absorpsi. Melalui *leadership*, individu dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Pengembangan *leadership* diarahkan melalui sosok pendidik (dosen). Dosen berperan penting dalam menciptakan proses pengembangan/pembaharuan diri pada mahasiswa. Adapun sub-indikator dari *leadership* adalah (1) dapat bekerja keras untuk memecahkan

masalah-masalah yang dihadapi, (2) dapat menguasai emosi, (3) dapat mengadakan hubungan yang manusiawi dengan orang lain, (4) memiliki motivasi yang kuat dari diri sendiri, (5) memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, (6) memiliki kecakapan dalam mengetahui watak orang lain, (7) dapat mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan, (8) bertanggung jawab, (9) bersikap hati-hati, dan (10) dapat memecahkan kebekuan suasana.

Menurut Bustanul (2011), *Self-Renewal Capacity* merupakan kapasitas untuk selalu menyempurnakan/memperbaiki pekerjaannya melalui belajar dan refleksi empirik. Refleksi merupakan suatu upaya atau suatu aktivitas yang memberikan peluang pada individu untuk mengungkapkan tentang apa yang sudah dan sedang dikerjakan. Pentingnya refleksi bagi mahasiswa (refleksi diri) adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis; melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang muncul dalam proses belajar matematika; harus lebih banyak mencoba menyelesaikan soal yang telah direncanakan untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan; serta harus mampu menggambarkan pengalaman-pengalamannya sendiri dalam mengungkapkan refleksinya. *Self-Renewal Capacity* dapat dipandang sebagai pengembangan diri secara terus-menerus melalui proses belajar. Berdasarkan kajian di atas, *Self-Renewal Capacity* dapat dirumuskan sebagai kapasitas untuk selalu menyempurnakan/memperbaiki pekerjaan melalui proses belajar dan refleksi diri meliputi eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*.

Model Pembelajaran PACE

Model *PACE* dikembangkan oleh Lee (1999) untuk pembelajaran statistika yang merupakan singkatan dari Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*). Mahasiswa yang diajarkan oleh Model *PACE* jauh lebih terlibat dalam pembelajaran aktif melalui kerja kelompok dan diskusi kelas (Lee, 1999).

Model *PACE* didasarkan pada prinsip-prinsip: (1) mengutamakan pengkonstruksian pengetahuan sendiri melalui bimbingan, (2) praktik dan umpan balik merupakan unsur penting dalam mempertahankan konsep-konsep baru, serta (3) mengutamakan pembelajaran aktif dalam memecahkan suatu masalah. Teknologi komputer merupakan alat yang diperlukan dalam Model *PACE* (Lee, 1999).

Dalam kajian ini, Model *PACE* akan disesuaikan dengan karakteristik Mata Kuliah Statistika Matematika. Hal ini dikarenakan dalam mata kuliah tersebut jarang menggunakan teknologi komputer, justru lebih banyak membutuhkan analisis teori yang bersifat abstrak dan lebih menekankan pada aspek penalaran deduktif, maka Model *PACE* akan dilakukan *based paper*. Dengan kata lain, pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM).

Proyek merupakan komponen penting dari Model *PACE*. Laviatan (2008) mengatakan bahwa proyek merupakan bentuk pembelajaran yang inovatif yang menekankan pada kegiatan kompleks dengan tujuan pemecahan masalah yang berdasarkan pada kegiatan inkuiri. Proyek dilakukan dalam bentuk kelompok. Mereka dapat memilih sendiri topik yang dianggap menarik. Mereka diminta

untuk mencari solusi/penyelesaian dari permasalahan yang dipilihnya. Mereka diharuskan membuat laporan dari proyek yang dikerjakan. Dalam proyek ini, mahasiswa dituntut untuk terlibat secara aktif, kritis dan kreatif. Melalui proyek, mahasiswa lebih memahami konsep dan dapat meningkatkan retensinya serta dapat menggali kemampuan matematisnya, baik kemampuan kognitif maupun afektif.

Aktivitas dalam Model *PACE* bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa terhadap informasi atau konsep-konsep yang baru. Hal ini dilakukan dengan memberikan tugas dalam bentuk Lembar Kerja Aktivitas (LKA) yang merupakan salah satu bentuk dari Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) untuk mempelajari materi. Melalui LKA, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang akan dipelajari.

Pembelajaran kooperatif dalam Model *PACE* dilaksanakan di kelas. Pada pembelajaran tersebut, mahasiswa bekerja di dalam kelompok dan harus mendiskusikan solusi dari permasalahan dalam Lembar Kerja Diskusi (LKD). LKD merupakan bentuk dari Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) untuk mempelajari materi selain LKA. Melalui LKD, mahasiswa berkesempatan untuk mengemukakan temuan-temuan yang diperoleh pada saat diskusi. Selama diskusi, terjadi pertukaran informasi yang saling melengkapi sehingga mahasiswa mempunyai pemahaman yang benar terhadap suatu konsep.

Latihan dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Latihan ini diberikan kepada mahasiswa berupa tugas tambahan agar penguasaan terhadap materi lebih baik lagi. Tahap latihan berkaitan dengan refleksi seperti dalam Polya pada langkah ke-4 nya, yaitu memeriksa kembali hasil dan proses (Polya, 1981:16).

Berdasarkan penjelasan di atas, Model *PACE* dalam penelitian ini merupakan salah satu model pembelajaran berlandaskan konstruktivisme yang memiliki tahap/fase: Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*) dengan menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dalam proses pembelajarannya.

Penerapan Model Pembelajaran *PACE* dalam meningkatkan *Self-Renewal Capacity*

Penerapan Model *PACE* dalam meningkatkan *Self-Renewal Capacity* terlihat dari langkah-langkah pembelajarannya, yaitu:

- 1) Dalam tahap aktivitas, dosen membahas LKA (Lembar Kerja Aktivitas) secara klasikal yang dikerjakan oleh mahasiswa di rumah dengan memperhatikan peran aktif mahasiswa agar tidak terjadi miskonsepsi. Dalam tahap ini, kemampuan yang diungkap adalah kemampuan eksploitasi dan *Leadership*. Sebagai contoh dalam materi Peubah Acak Diskret berikut ini.

- 1) a. Uraikanlah mengenai nilai ekspektasi diskret.
 b. Uraikanlah mengenai sifat-sifat nilai ekspektasi secara umum.
 c. Uraikanlah mengenai rata-rata diskret.
 d. Uraikanlah mengenai varians diskret.
 e. Uraikanlah mengenai sifat-sifat varians secara umum.

2) Diketahui fungsi massa peluang dari peubah acak X berbentuk:

$$p(x) = \frac{x}{21}, \quad x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Berdasarkan konsep yang diperoleh dari Nomor 1, hitunglah:

- a. $E(X)$
- b. $E(2X^2 + 1)$ menggunakan definisi dan sifat dari nilai ekspektasi.
- c. $\text{var}(X)$
- d. $\text{var}(2X + 3)$ menggunakan definisi dan sifat dari varians.

Berdasarkan soal Nomor 1, terlihat bahwa mahasiswa dituntut untuk menguraikan materi sebagai sarana untuk memperkenalkan informasi atau konsep-konsep yang baru. Untuk menyelesaikan soal Nomor 2, mahasiswa membutuhkan informasi yang ada dari uraian Nomor 1, potensi yang ada, jiwa pekerja keras, serta motivasi dari dalam diri.

- 2) Dalam tahap pembelajaran kooperatif, dosen memberikan LKD (Lembar Kerja Diskusi) ke setiap kelompok terkait dengan materi yang dibahas. Ini merupakan kelanjutan dari LKA dan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Dalam tahap ini, kemampuan yang diungkap adalah kemampuan eksploitasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*. Sebagai contoh dalam materi Peubah Acak Diskret berikut ini.

1) Buktikanlah bahwa jika a_1, a_2 adalah dua buah konstanta dan $u_1(X), u_2(X)$ adalah dua buah fungsi dari X , maka:

$$E[a_1u_1(X) + a_2u_2(X)] = a_1E[u_1(X)] + a_2E[u_2(X)]$$

2) Diketahui fungsi massa peluang dari peubah acak X berbentuk:

$$p(x) = \frac{x}{k}, \quad x = 1, 2, \dots, m \text{ dengan } \sum_{x=1}^m x = k$$

Tentukanlah $E(X^n)$.

Untuk menyelesaikan soal tersebut, mahasiswa membutuhkan kemampuan membuktikan, membuat generalisasi, rasa ketertarikan terhadap sesuatu yang relatif baru, kemampuan beradaptasi, mengaitkan antara informasi yang sudah ada dengan informasi yang baru, menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, mengendalikan diri terhadap konflik, sikap hati-hati, bekerja keras, memiliki hubungan yang baik terhadap yang lain, cakap dalam berkomunikasi dan mengetahui watak orang lain, mampu mengambil keputusan, memecahkan kebekuan suasana,

serta bertanggung jawab. Pada tahap ini, mahasiswa berkesempatan untuk mengemukakan temuan-temuan yang diperoleh pada saat diskusi agar terjadi pertukaran informasi sehingga terbentuk pemahaman yang benar terhadap suatu konsep.

- 3) Dalam tahap latihan, dosen memberikan tugas tambahan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Dalam tahap ini, kemampuan yang diungkap adalah kemampuan absorpsi dan *leadership*. Sebagai contoh dalam materi Peubah Acak Diskret berikut ini.

Diketahui fungsi massa peluang dari peubah acak X berbentuk:

$$p(x) = \frac{x}{28}, \quad x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

Hitunglah:

- 1) $E(2X^2 + 5X + 8)$
- 2) $\text{var}(2X^2 + 5X + 8)$
- 3) $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$ dan bandingkanlah hasilnya dengan pertidaksamaan Chebyshev.

Melalui tahap ini, mahasiswa diminta mencoba berbagai tipe soal agar memperkuat konsep dengan menerapkan konsep yang telah dikonstruksinya pada tahap sebelumnya, bekerja keras, dan memiliki motivasi yang kuat dari diri sendiri.

- 4) Pada tahap proyek, dosen memberikan tugas proyek kepada mahasiswa yang dikerjakan dalam bentuk kelompok. Mahasiswa dapat memilih sendiri topik yang dianggap menarik sesuai dengan materi. Mereka diminta untuk mencari solusi/penyelesaian dari permasalahan yang dipilihnya. Mereka diharuskan membuat laporan dari proyek yang dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Dalam tahap ini, kemampuan yang diungkap adalah kemampuan eksploitasi, eksplorasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*.

Selain tahapan-tahapan di atas, penerapan Model *PACE* dalam meningkatkan *Self-Renewal Capacity* dapat dilihat dari sudut pandang Mata Kuliah Statistika Matematika. Petocz & Smith (2007) mengatakan bahwa untuk mengatasi kesulitan dalam mempelajari Mata Kuliah Statistika Matematika, diperlukan lembar kerja. Hal ini sesuai dengan Model *PACE* yang menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dalam meningkatkan *Self-Renewal Capacity*. Berdasarkan tahap-tahapan dan pendapat ahli di atas, terlihat secara teori bahwa Model *PACE* dapat diterapkan untuk meningkatkan *Self-Renewal Capacity* dalam Mata Kuliah Statistika Matematika.

C. Penutup

Karakter Mata Kuliah Statistika Matematika yang bersifat abstrak, menekankan pada aspek penalaran deduktif, dan memerlukan pemahaman secara

analitik menuntut mahasiswa memiliki mental yang kuat dalam mempelajarinya. Mahasiswa dituntut untuk menggali *Self-Renewal Capacity*-nya. Melalui *Self-Renewal Capacity*, mahasiswa dapat memperbaiki kapasitas/kinerjanya yang kurang sempurna melalui proses belajar dan refleksi diri, meliputi proses eksplorasi, eksploitasi, absorpsi, integrasi, dan *leadership*. Salah satu model untuk dapat meningkatkan *Self-Renewal Capacity* adalah Model *PACE*. Model *PACE* merupakan salah satu model pembelajaran berlandaskan konstruktivisme yang memiliki tahap/fase: Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dan Latihan (*Exercise*). Melalui kajian ini, diharapkan dapat dikembangkan ke arah penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustanul. 2011. *Guru Profesional*. Solo: KGI.
- Covey, S. 1997. *The 7 Habits of Highly Effective People. 7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif*. Alih bahasa Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hogg, R. V. & A. T. Craig. 1995. *Introduction to Mathematics Statistics*. Ed. ke-5. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Laviatan, T. 2008. *Innovative Teaching and Assessment Method: QBI and Project Based Learning*. *Mathematics Education Research Journal*, Vol 10, 2, 105-116.
- Lee, Carl. 1999. *An Assesment of the PACE Strategy for an introduction statistics Course*. USA: Central Michigan University.
- Petocz, P. & N. Smith. 2007. *Materials for Learning Mathematical Statistics*. Sydney: University of Technology.
- Polya, G. 1981. *Mathematical Discovery : On Understanding, Learning, and Teaching Problem Solving*. New York : John Wiley Inc.
- Saarivirta, T. 2007. *In Search of Self-Renewal Capacity. Defining Concept and Its Theoretical Framework*. Finland: University of Tampere.